

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DIREKTORLARINING ZAMONAVIY KASBIY KOMPETENSIYALARI

S. Xakimova

MTTDMQTMOI stajor tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272179>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, boshqaruv tuzilmasi faoliyatini tizimli tashkil etish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida har jihatdan zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish funksiyalari haqida to'xtalib o'tilgan. Shu bilan birgalikda “Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti” baholash mezonini asosida faoliyat samaradorligini baholash va ularning reytingini shakllantirish g'oyasi haqida ham fikr mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: indeks, reyting, globallashtirish, modernizatsiyalash, metakompetensiyalar, kompetensiya, variativ, boshqaruv.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется коренной структурной реформе системы дошкольного образования в нашей стране, системной организации структуры управления, функциям управления современными организациями дошкольного образования во всех отношениях на основе передового зарубежного опыта. При этом были высказаны мнения об идее оценки эффективности деятельности и формирования ее рейтинга на основе критериев оценки «Современная организация дошкольного образования».

Ключевые слова: индекс, рейтинг, глобализация, модернизация, метакомпетенции, компетентность, вариант, менеджмент.

Abstract. This includes launching preschool educational institutions, radical reform, creating a management structure, managing modern preschool educational institutions. control functions are discussed. In this regard, opinions were given about the idea of monitoring the action and report rating resulting from the activity of the "Modern School Education Organization" production criterion.

Keywords: indexes, rating, globalization, modernization, metacompetencies, competence, variable, management.

Kirish

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, boshqaruv tuzilmasi faoliyatini tizimli tashkil etish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida har jihatdan zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimining samarali faoliyat ko'rsatishi, eng avvalo, yuksak malakali rahbar kadrlar faoliyati bilan belgilanadi. Shu boisdan pedagogik jamoani boshqarish, ta'limning yuqori ko'rsatkichlariga erishib borishda ta'lim tashkilotlari rahbarlaridan “boshqaruv” malakalariga ega bo'lib borishni talab qiladi.

Joriy yilda maktabgacha ta'limning uzluksizligi va uzviyligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish, sohada faoliyat yuritayotgan xususiy sektor vakillarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim jarayoniga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada

oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-152-sonli Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmonga muvofiq 2024-2025-yillarda maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar Dasturi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, 2026- 2027 o'quv yilidan boshlab:

maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida bolaning rivojlanish xaritasini yuritish amaliyotini joriy qilish;

maktabga tayyorlov guruhlarini tamomlagan bolalarga ularning rivojlanish xaritasi asosida bir yillik maktabga tayyorlovdan o'tganlik haqida elektron sertifikat berishni yo'lga qo'yish;

maktabgacha ta'limning davlat ta'lim dasturi doirasida ishlab chiqilgan elektron resurslar, audiovizual mahsulotlar va o'quv-metodik materiallarni Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida joylashtirish hamda ushbu materiallardan erkin va bepul foydalanish imkoniyatini yaratish;

maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida ota-onalar uchun shaxsiy kabinet yaratish va unda bolaning rivojlanish xaritasi ma'lumotlarining joylashtirilishini ta'minlash kabi bir qancha chora-tadbirlar belgilab qo'yildi. Ushbu chora tadbirlar ijrosi amalga oshirilishi kuchli nazoratga olinishi ta'kidlandi¹.

Shuningdek, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining reytingini shakllantirish haqida ham ushbu Farmonda vazifa va topshiriqlar belgilandi. 2025-2026 o'quv yilidan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlarini “Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti” baholash mezonini asosida baholash va ularning reytingini shakllantirish g'oyasi maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini samaradorligini yanada oshirish hamda keng qamrovli raqobatbardosh muhitni tarkib toptirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, o'rinbosari hamda pedagogik xodimlaridan kreativlik, birdamlik, yangi g'oyalarga ochiqlik, xorij tajribalarini o'rganib amaliyotga joriy qilish, variativlik, klasterli yondashuv asosida faoliyatni olib borishni talab qiladi. O'zaro raqobat bor bo'lgan tizimda yuksalish, yangiliklarga intilish hamda “eng zo'ri” bo'lish kayfiyati yuqori bo'ladi.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, ushbu Farmonda meni e'tiborimni tortgan yana bir jihat, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati”ni tashkil etish. “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati”ni tashkil etish uchun har bir tuman (shahar)da maktabgacha ta'lim tashkilotlarining direktor o'rinbosarlaridan iborat trenerlar guruhini shakllantirish haqidagi bandlari bo'ldi. Shuningdek, malakali xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda trenerlar uchun alohida tayyorlov kurslari tashkil etilishi, trener sifatida faoliyat yuritayotgan direktor o'rinbosarlari va pedagoglarga tegishli tuman (shahar) maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlari huzuridagi maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini rag'batlantirish jamg'armalari hisobidan lavozim maoshining 20 foizi miqdorida qo'shimcha har oylik ustama haq to'lanishi kishini hursand qiladi, ya'ni moddiy rag'batlantirish istaymizmi, yo'qmi pedagog kadrlarni yanada ishlash koeffitsientini oshiradi.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqadigan bo'lsak, maktabgacha ta'limda boshqaruvni zamon talablari asosida amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish ko'p omilli jarayon bo'lib, uning bir qismi tashkiliy tuzilma, ta'lim tashkilotining umumiy madaniyati, rahbarning strategiyasi va taktikasi hisoblanadi. Boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishda, maqsadlarni belgilashda ta'lim tashkilotlari rahbarlari bugungi kunda

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-152-sonli Farmoni

davlatning ta'lim siyosatini, tarbiyalanuvchilar va ularning ota-onalari ehtiyojlarini hisobga olgan holda harakat qila olishlari kerak. Ta'lim va tarbiya sifatini ta'lim tashkiloti xodimlarini oqilona boshqarish, ta'lim jarayoniga tashqi va ichki muhitga mos ravishda o'zgartirishlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, shuningdek, normativ-huquqiy, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va psixologik omillar asos hisoblanadi. Zamonaviy ta'limni rivojlantirish va uni isloh qilish vazifalarini belgilashda uning sifatini ta'minlash masalalari ustuvor o'rin tutadi. Zamonaviy talablardan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining idoraviy qurilish normalarini qayta ko'rib chiqish talab qilinadi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, rag'batlantirish, yetakchilik, boshqarish, nazorat qilish funksiyalariga ega. U menejer va rahbarning vakolatlarini mohirona birlashtirishi kerak. Bunda, maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolarini zamonaviy, energiya tejamkor, ekologik toza qurilish materiallaridan foydalangan holda qurilishiga alohida e'tibor qaratish;

maktabga tayyorlov guruhlarini tamomlagan bolalarga ularning rivojlanish xaritasi asosida bir yillik maktabga tayyorlovdan o'tganlik haqida elektron sertifikat berishni yo'lga qo'yish;

Shu bilan birgalikda, maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini davlat tomonidan boshqarishning samarali tizimini yaratish hamda uning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qurish-ta'mirlash ishlarini tashkil etish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, hududlarni obodonlashtirish, sanitariya-gigiyena talablariga rioya etilishini ta'minlash borasidagi vakolatli davlat organlarining faoliyati ayniqsa muhim.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, ta'limni qaysi bir bo'g'ini bo'lishidan qat'iy nazar unda faoliyat olib borayotgan rahbarning bilimi, ko'nikmasi va malakasiga e'tibor qaratish va uni o'z o'rniga qo'yish tizimni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Rahbar boshqaruv kompetentsiyaga ega bo'lishi va rahbar shaxsiga qo'yilgan talablarni puxta bilishi muhim. Rahbar boshqaruv kompetentligini yuqori bo'lishi ta'lim sifatini oshirishga va hodimlar o'rtasida ishga bo'lgan mas'uliyatni ko'tarilishiga zamin bo'ladi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini boshqarish funksiyasini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar, ta'lim sifatini oshirish va innovatsion muhitni yaratish maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda qo'yiladigan talablardan bo'lmoqda. Innovatsion yondashuv asosida tizimda ishlayotgan xodimlarni bilim, ong va tafakkur sohalarida islohotlarni amalga oshirishga tayyorlash, rivojlantirish bo'yicha onlayn va oflayn o'quv kurslari tashkil etilmoqda. Ushbu yangi sharoitda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari orasida kadrlar portfelining banki strategiya, innovatsiya va raqamlashtirishning mohiyatini tushunadigan, ta'minlay oladigan islohotlarni amalga oshirish va ularning fikrini o'zgartirishga qaratilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqaruv kadrlarining ish samaradorligini oshirish, kasbiy ko'nikmalarini yanada rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan bo'lib hisoblanmoqda. Ushbu vazifalarning ijrosini ta'minlash uchun kadrlar malakasini oshirish, innovatsion kasbiy muhitni yaratish, boshqaruv kompetentligini izchilligini ta'minlash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH.M.Mirziyayev 2024-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-152-sonli Farmoni
2. M.T.Mirsoliyeva “Oliy ta’lim muassasalari raxbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish” mavzusidagi Dissertatsiya ishi Toshkent-2019. 17-18-38-40b.
3. Hamdamova Mahzuna Tursunovna. (2023). Formation of Student Management Culture as A Pedagogical Problem. Eurasian Scientific Herald, 24,49–52.
<https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/4913>

ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI

1. <http://www.lex.uz>